

Optimización Operativa del Proceso Quirúrgico mediante Inteligencia Artificial: Diseño de Arquitectura y Análisis Comparativo del Ecosistema Tecnológico en Chile

DOI: 10.5281/zenodo.20788219

Paula Belmar Zapata. Ingeniera Industrial | Licenciada en Enfermería | Máster en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Sanidad © CEMP – Santiago de Chile.

Nota de la autora

Este documento constituye un ejercicio técnico de diseño arquitectónico realizado en el contexto del Máster en IA Aplicada en Salud. Tras un análisis prospectivo del ecosistema tecnológico en Chile (junio 2026), se evidencia que los modelos propuestos convergen con soluciones ya validadas y en escalamiento por actores locales. Por tanto, este reporte se publica con fines de registro académico, documentando el proceso de diseño y la identificación de herramientas, sin otros fines.

Resumen / Abstract

En un centro asistencial de atención cerrada, el proceso quirúrgico concentra hasta el 40% de los costos operativos hospitalarios y también representa una fuente relevante de ingresos. En el sistema público chileno, los quirófanos operan entre el 53 a 65% de su capacidad instalada (frente al 80% del estándar internacional), con un rendimiento de 3,1 cirugías por quirófano/día versus el referente de 5,1, y una tasa de suspensiones que supera cuatro veces la media internacional (Subsecretaría de Redes Asistenciales, 2025; Revista Chilena de Anestesia, 2023). En el primer trimestre de 2025 se registraron 7.791 suspensiones quirúrgicas a nivel nacional, de las cuales un 85% se atribuyó a causas administrativas, de infraestructura y de unidades de apoyo (Molina, 2025, con base en el informe Glosa N°6 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales), muchas de ellas potencialmente prevenibles mediante herramientas analíticas adecuadas.

Este documento revisa una propuesta de diseño de plataforma web modular basada en inteligencia artificial (IA) orientada a incrementar en un 15% el rendimiento de los quirófanos y reducir en un 20% las suspensiones logísticas dentro de la jornada laboral ordinaria. El sistema conceptual original se estructura en cuatro componentes: (1) un motor de secuenciación y asignación inteligente de la tabla quirúrgica (XGBoost/LightGBM y aprendizaje por refuerzo) que integra los rendimientos normativos de la Recomendación Programática Específica (RPE) N°32 del Ministerio de Salud de Chile como restricciones duras, (2) un orquestador logístico Just-in-Time para los flujos de esterilización, farmacia y vestidores (LSTM), (3) un predictor de demanda de camas postquirúrgicas críticas conectado con la Unidad Centralizada de Gestión de Camas (clasificadores de Machine Learning y NLP-BERT para el procesamiento de *dark data* clínico) y (4), un panel de control institucional adaptativo con actualización en tiempo real y análisis de escenarios

El reporte incluye una actualización del estado del arte (sección 1.1) que muestra que actores

nacionales como SITGEQ, WiseMed (BedWise/QxWise), Keirón y CENIA ya desarrollan, pilotean u operan en producción soluciones funcionalmente equivalentes a componentes originalmente planteados en el sistema por lo que se reorienta como un ejercicio de análisis comparativo: documenta el proceso de selección de herramientas de IA realizado durante el diseño original, contrasta cada componente propuesto con su equivalente real en el mercado chileno, y aún examina los tres aspectos no cubiertos públicamente por dichas soluciones - *la RPE N°32 como restricción dura, el procesamiento NLP-BERT de dark data en papel, y un mecanismo de reasignación en tiempo real* - sin concluir si constituyen vacíos genuinos o ausencias que merecen ser exploradas.

Palabras clave: optimización quirúrgica; machine learning; proceso quirúrgico; suspensiones quirúrgicas; Lean Healthcare; XGBoost; LSTM; NLP; gestión de camas; lista de espera, eficiencia operacional.

1. Introducción

La Unidad de Pabellón Central y unidades quirúrgicas satélites o periféricas - *tales como la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), la Unidad de Atención Odontológica o Maxilofacial, y los Quirófanos de Cirugía Menor* - funcionan, para cirugías electivas, en ventanas de horas hábiles donde la Unidad del Paciente Prequirúrgico (UPPQ) planifica que se realizarán las intervenciones de los usuarios en espera que cumplen ciertos requisitos y tienen el pase quirúrgico. Durante estas horas se concentra la jornada contratada del personal médico, de enfermería, auxiliar, administrativo y técnico, y se despliega la actividad docente de pregrado y especialidades médicas u odontológicas y funcionan las unidades de apoyo clínico y administrativo.

El desafío central es optimizar la ventana operativa de ocho horas hábiles diarias: la oferta restringida de cada uno de los establecimientos públicos (de 2 y 14 quirófanos) debe absorber una demanda de alta variabilidad estocástica respetando restricciones normativas ineludibles (prioridad GES/No GES, garantías de oportunidad y días en lista de espera). Superar ese límite horario desencadena horas extraordinarias, colapso de unidades de apoyo (esterilización, farmacia, aseo) y bloqueos logísticos *downstream*: cuando una cirugía se extiende, la Unidad Centralizada de Gestión de Camas (UCGC) no puede liberar cupos postoperatorios, provoca un bloqueo logístico o "quiebre de stock" forzando suspensiones en cadena pues unidades de emergencia hospitalaria, servicios básicos y consultas ambulatorias compiten por esas mismas camas, restando eficiencia a todo el ecosistema sanitario.

La Recomendación Programática Específica N°32 - *RPE N°32 del Ministerio de Salud incluye cirugías electivas mayores y mayores ambulatorias* - establece los rendimientos estándar que los establecimientos de salud deben alcanzar en la programación quirúrgica institucional. Esta norma opera como restricción dura de cualquier sistema de optimización del proceso quirúrgico en el sector público chileno. Adicionalmente, la recomendación establece rendimientos diarios diferenciados por especialidad quirúrgica en horario institucional (por ejemplo, 3 a 5 cirugías/día para Cirugía General, Ginecología y Urología; 2 a 3 para Neurocirugía y Cirugía Cardiovascular). Estos valores no consideran los tiempos de inducción y post-anestesia, lo que constituye una fuente adicional de variabilidad no modelada en la programación actual.

Los rendimientos normados por las recomendaciones 2026 son los siguientes:

Actividad	Duración estándar	Rendimiento normado
Cirugía Mayor / hrs. Pabellón	120 min	0,5 cirugías mayor / hora. pabellón
Cirugía Mayor / hrs. Cirujano (2 cirujanos)	120 min x 2 cirujanos	0,25 cirugías mayores / hora. cirujano
Cirugía Mayor Ambulatoria / hrs. Pabellón	60 min	1 cirugía ambulatoria / hora pabellón
Cirugía Obstétrica / hrs. Pabellón	60 min	1 cirugía obstétrica / hora pabellón
Cirugía Menor / hrs. Médico	30 min	2 cirugías menores / hora cirujano

Desde la mirada de la gestión por procesos, en el mapa de procesos institucional, el proceso quirúrgico es uno de los procesos misionales de mayor complejidad e impacto económico de un hospital. Concentra hasta el 40% de los costos operativos y puede generar un elevado volumen de ingresos al establecimiento. Sin embargo, según las Orientaciones Técnicas del MINSAL (2023), los quirófanos del sector público chileno operan al 53 a 65% de su capacidad instalada, con un rendimiento de 3,1 cirugías por quirófano por día, por debajo del estándar internacional de 5,1. A modo de comparación, un quirófano electivo en Chile realiza alrededor de 750 cirugías al año, mientras los referentes internacionales superan las 1.000 (Revista Chilena de Anestesia, 2021). La brecha entre ambas cifras no se explica por déficit de infraestructura ni por falta de capacidad técnica de los equipos clínicos.

Un modelo de planificación tradicional, manual y estático es una de las explicaciones, ya que en la actualidad este enfoque es incapaz de absorber la naturaleza estocástica de los procesos hospitalarios. Se carece de herramientas analíticas capaces de capturar la complejidad del proceso, lo que perpetúa los desperdicios o mudas que el enfoque Lean Healthcare busca erradicar: reprocesos en esterilización, tiempos muertos variables entre cirugías, esperas y movimientos innecesarios de personal, pacientes y materiales.

Para comprender las diferencias entre la capacidad instalada y el rendimiento de los quirófanos, también se debe considerar la evidencia respecto a las suspensiones por causales logísticas institucionales de las que se tiene referencia:

Fuente / Estudio	Dato principal	Tipo de suspensión	Referencia
Subsecretaría Redes Asistenciales (2025)	7.791 suspensiones a nivel nacional; el 85% de origen administrativo/logístico	Falta camas, falta coordinación, errores de programación	Molina, The Clinic aludiendo informe de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, MINSAL, 2025

Fuente / Estudio	Dato principal	Tipo de suspensión	Referencia
Hospital Base Valdivia (2014–2018)	Tasa 11,2% en 5 años; prolongación cirugía anterior: 16,4% de causas	Causa directamente relacionada con gestión de tabla	Catalán et al., Revista de Cirugía, 2022
Hospital Dr. Federico Abete (2014)	Tasa 7,6%; causas logísticas/administrativas: 44,2%; falta de tiempo en el quirófano: 27,2%	Logísticas y administrativas	Enfermería Universitaria, 2016
Instituto Nacional del Cáncer / U. de Chile (2023)	Tasa del sistema público chileno: 4 veces superior a la internacional; >50% por errores de selección/preparación prequirúrgica	Prequirúrgicas prevenibles	Revista Chilena de Anestesia, 2023

Es importante precisar que la evidencia disponible no permite cuantificar específicamente la proporción de suspensiones ocurridas el mismo día de la cirugía por falta de camas postquirúrgicas. Este dato constituye información oculta (*dark data*) conocida del sistema: está enterrado en libros de pabellón y registros de enfermería en formato texto libre que los sistemas actuales no procesan. Sin embargo, el mecanismo está documentado: la falta de disponibilidad de camas críticas o de recuperación es explícitamente mencionada como causal de suspensión en el informe de la Subsecretaría de Redes Asistenciales de 2025, y la extensión de cirugías más allá de las 18:30 horas (que bloquea la liberación de camas postoperatorias) es una realidad operacional conocida por los coordinadores de pabellón, aunque no cuantificada en la literatura publicada disponible. Este es precisamente uno de los vacíos que el módulo NLP-BERT del sistema propuesto busca abordar.

1.1 Estado del arte actual en Chile

Desde la elaboración del informe – con fines académicos – se profundizó en el panorama de soluciones de IA para gestión quirúrgica en Chile, desde pilotos, investigación aplicada hasta la operación en establecimientos públicos. La siguiente tabla actualiza el estado de cada actor identificado a junio de 2026 e incorpora SITGEQ (GesNova Salud)¹, sistema que no figuraba en la versión previa de este informe y que constituye, a la fecha, la única plataforma de gestión quirúrgica con inteligencia artificial operando en un hospital público chileno.

¹ Nota metodológica: la cifra de 36,6% de suspensiones por causa administrativa reportada por SITGEQ (GesNova Salud, 2026) no es directamente comparable con el 85% citado en el Resumen y en la sección 1 (Subsecretaría de Redes Asistenciales, 2025), ya que esta última agrupa causas de gestión, logística, infraestructura y unidades de apoyo bajo una sola categoría, mientras que SITGEQ reporta específicamente la subcategoría administrativa. Ambas cifras son válidas dentro de su propia metodología de clasificación y no deben sumarse ni contrastarse como si midieran el mismo universo de causas.

Actor / Solución	Enfoque y alcance	Estado	Módulo equivalente en esta propuesta
<p>SITGEQ (GesNova Salud)</p>	<p>Sistema Territorial de Gestión Quirúrgica: tablero único en tiempo real que integra disponibilidad de pabellones, staff médico y no médico, instrumental, equipamiento y documentación del paciente. Usa IA y analítica de datos; incluye estimación de necesidades de hospitalización basada en datos GRD y módulo NLP (Libro de Partos digital) sobre datos clínicos no estructurados en otros hospitales de la misma red.</p> <p>Desarrollado en alianza GesNova Salud, CENS y Universidad de Concepción, con financiamiento y convenio del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota–Petorca.</p>	<p>En operación productiva desde mayo de 2026 en el Hospital de Quilpué (primer hospital público de Chile con este tipo de sistema).</p> <p>Premio regional y mundial HealthTech, InterSystems Impact Awards (evaluado por panel MIT).</p> <p>Expansión planificada a Hospital Biprovincial Quillota-Petorca y Hospital Dr. Gustavo Fricke.</p>	<p>Equivalente a Módulos 1, 3 y 4 de esta propuesta (secuenciación, predicción de camas vía GRD, panel de control territorial)</p>
<p>WiseMed / BedWise + QxWise (Chile)</p>	<p>BedWise: gestión de camas en tiempo real. QxWise: optimización de tabla quirúrgica con IA, asignación de equipos y pabellones, disminución de suspensiones por errores de evaluación e insumos. Piloto en desarrollo (Q2–Q3 2026).</p>	<p>Piloto HUAP completado (agosto 2025); piloto en hospital 300–350 camas activo. Piloto clínico en desarrollo (Q2-Q3 2026).</p> <p>Respaldo: MILA, UDD Ventures, Start-Up Chile.</p>	<p>Equivalente al Módulo 1 (motor de secuenciación de tabla quirúrgica)</p> <p>Equivalente al Módulo 3 (predictor de demanda de camas críticas)</p>
<p>Keirón (Chile)</p>	<p>Automatización del viaje del paciente desde diagnóstico hasta recuperación postoperatoria. Flujos personalizados por tipo de cirugía con activación automática de tareas entre esterilización, pabellón y farmacia.</p>	<p>Ganador MedTech Challenge J&J 2025.</p> <p>Piloto de 3 meses en Hospital del Trabajador ACHS Salud (nov. 2025-feb. 2026).</p>	<p>Equivalente al Módulo 2 (orquestador logístico Just-in-Time)</p>
<p>CENIA / Bustos-Turu (Chile)</p>	<p>Proyecto de dos niveles: (1) gemelos digitales reactivos que modelan el pabellón y sus agentes en tiempo real, mediante sensores y geolocalización, para recomendar decisiones operativas (mover personal, llamar a un segundo anestesista) cuando la secuencia planificada se rompe; (2) modelos de optimización y</p>	<p>Investigación aplicada (2023), no es producto comercializable.</p> <p>Estimación propia de CENIA: requeriría una inversión estimada de CLP 9.000 millones para implementarse en hospitales públicos chilenos</p>	<p>Antecedente conceptual directo de la lógica de optimización (Módulo 1 + mecánica de reasignación dinámica) propuesta en este informe.</p>

Actor / Solución	Enfoque y alcance	Estado	Módulo equivalente en esta propuesta
	aprendizaje profundo para generar la programación óptima de base.		
U. de Chile - Repositorio	Modelos de programación lineal entera para asignación de pabellones.	Piloto Hospital Exequiel González Cortés: +10,2% mejora en programación	.
IPSUSS-USS (Aguilar & Velasco)	Análisis de uso de pabellones en los 29 Servicios de Salud. >90% de causas de suspensión son evitables. Datos reales red MINSAL.	Publicación activa	
SIGICAM / GESCA+ (Carla Taramasco, U. de Valparaíso / ITiSB-UNAB)	Sistema inteligente de gestión y asignación de camas hospitalarias basado en modelos de optimización por restricciones.	SIGICAM 100% operativo en Hospital Carlos Van Buren y Hospital San José de Copiapó, con reducción documentada de 40% en tiempo de espera en Copiapó. Expandido también a La Serena. GESCA+ en fase de validación en entorno real en Hospital de las Higueras.	Equivalente parcial al Módulo 3 (predicción y gestión de demanda de camas), sin el componente de predicción probabilística de UCI/UTI ni el motor de secuenciación quirúrgica (Módulo 1)

1.2 Abordaje Actual y Limitaciones Existentes

El sistema actual es reactivo, la solución propuesta introduce una gestión predictiva y automatizada.

Podrían existir *variables altamente predictivas* como el factor humano, la fatiga, las labores docente-asistenciales, el cambio de equipamiento y el día de la semana, además de la variabilidad propia asociada a demografía, antecedentes, factores y condiciones clínicas del usuario que los modelos actuales no están considerando.

Tipo de Cirugía	Intervenciones Más Comunes	Factores Clave de Variabilidad
Cirugía Mayor (CM)	Colecistectomía Laparoscópica, Hernioplastia, Histerectomía Total, Reemplazo Total de Cadera/Rodilla, Resección de Colon	Edad, ASA, IMC, diabetes; presencia de alumnos; curva de aprendizaje cirujano-anestesiólogo; fatiga acumulada.
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)	Safenectomía, Reparación de Manguito Rotador, Amigdalectomía, Exéresis Terceros Molares, Liberación Túnel Carpiano	Disponibilidad de materiales estériles; tiempos de recambio; velocidad de recuperación de anestesia ambulatoria.

Limitaciones de modelos actuales:

- Factor humano ignorado: la fatiga acumulada por cirugías consecutivas, el día de la semana, la curva de aprendizaje del equipo y el impacto de ser un centro docente-asistencial o un equipo con personal en formación no se modelan, tratando el tiempo del cirujano como una constante.

- *Dark data* desaprovechado: posibles señales de alerta previas a suspensiones o extensión de cirugías programadas están enterradas en texto libre de libros de pabellón, notas de esterilización y registros de enfermería que los sistemas actuales no procesan y que lleva a toma de decisiones en tiempo real.

- Desconexión *downstream*: la programación se realiza de forma aislada del estado en tiempo real de UCI/UTI, recuperación y camas de hospitalización, generando bloqueos logísticos imprevistos.

1.3 Cómo la solución mejoraría la situación

Se propone un enfoque estocástico y predictivo mediante IA con enfoque Lean Healthcare para un sistema inteligente de forecasting y optimización que transforma el paradigma de planificación desde un enfoque reactivo e intuitivo hacia una gestión proactiva, científica y de precisión, con cuatro dimensiones de mejora:

- 1) **Reducción de la variabilidad y las suspensiones quirúrgicas.** Modelos de *Machine Learning* (ML) entrenados sobre variables clínicas (ASA, CIE-10, IMC), de contexto (día de la semana, docencia, fatiga) y de equipo evitan que procedimientos de alta complejidad se programen al cierre de la jornada, y se busca que un algoritmo prescriptivo organice la tabla quirúrgica maximizando la ocupación dentro de la ventana de ocho horas.
- 2) **Eliminación del bloqueo *downstream* de camas.** Un modelo predictor multivariable estima desde la programación la probabilidad de requerimiento de cama crítica postquirúrgica, cruzando el pronóstico con la disponibilidad real de camas a 24/48 horas para reprogramar de forma controlada antes del ingreso al pabellón.
- 3) **Coordinación predictiva Just-in-Time de unidades de apoyo.** Redes neuronales recurrentes (LSTM) predicen el momento de cierre y término de cirugía, con suficientes minutos de antelación, disparando alertas automáticas a esterilización, farmacia y especialmente a la coordinación de la unidad de pabellón para preparar el aseo terminal. Un módulo NLP convierte el *dark data* de bitácoras en alertas preventivas de fallas de instrumental.
- 4) **Erradicación de Costos Ocultos y Desperdicios Lean:** Al estabilizar el flujo de intervenciones dentro de la ventana de 8 horas, se minimiza el pago de horas extraordinarias y se estabiliza la jornada con las unidades de soporte administrativo y clínico, alineando el sistema con los indicadores de gestión del MINSAL.

1.4 Usuario principal e implementación tecnológica

El usuario principal de esta herramienta tecnológica será tanto la coordinación de la Unidad del Paciente Prequirúrgico como la de la Unidad de Pabellón. No obstante, el sistema actúa de forma transversal integrando: Central de Esterilización y Farmacia (sincronización Just-in-Time), Unidades de Recuperación y de Gestión Centralizada de Camas/Pacientes (predicción dinámica de cupos), Gestión de Personas (planificación de turnos dentro de las 8 horas) y unidades de apoyo como

equipamiento médico, aseo y banco de sangre. A nivel estratégico de organización, la subdirección médica y la unidad de gestión de la demanda y listas de espera obtienen los resultados macro de la eficiencia del proceso a través de un panel de control (dashboard).

1.5 Implementación y arquitectura de la solución

La solución propuesta se estructura bajo una arquitectura modular de IA cognitiva y predictiva orientada a la optimización del bloque quirúrgico, se implementará como una *Plataforma Web* integrada bajo una arquitectura de tres capas: (1) captura asincrónica de datos estructurados y no estructurados desde el RCE y HIS vía API, con filosofía de fricción cero para el personal clínico, (2) capa de procesamiento con modelos ML/LSTM/BERT y (3) capa de salida a un panel de control institucional accesible desde PC de escritorio, pantallas en pasillos quirúrgicos y tablets, sin alterar el flujo de trabajo en los equipos del proceso quirúrgico propiamente tal ni de los procesos de apoyo clínico involucrados.

2. Objetivo

Diseñar un sistema modular de optimización del proceso quirúrgico hospitalario que, mediante Machine Learning supervisado (XGBoost/LightGBM) y modelos de series temporales (LSTM), procese variables clínicas, demográficas y de contexto operacional (docencia, estacionalidad y fatiga del equipo), para pronosticar de forma anticipada la duración de cirugías y la demanda de camas postquirúrgicas. Un algoritmo de optimización matemática prescriptiva planificará eficientemente la asignación de quirófanos, recursos humanos e insumos en el sistema de salud chileno, con el objetivo de incrementar al menos un 15% el rendimiento de los quirófanos y reducir al menos un 20% las suspensiones por ineficiencias logísticas prevenibles dentro de la jornada hábil de ocho horas.

3. Preparación de los Datos

El desarrollo del sistema inteligente se fundamenta en la integración y el procesamiento de datos operacionales y clínicos del centro de salud, además se aplicarán técnicas para preparar los datos para el modelo:

Fuente de Datos	VARIABLES CLAVE EXTRAÍDAS	Tipo de Dato	Preprocesamiento Necesario
Registro Histórico del Proceso Quirúrgico (HIS)	CIE-10, Tipo de Procedimiento. Código Fonasa, ID Cirujano, Tiempos (ingreso, inducción, incisión, cierre, de recambio), Equipo quirúrgico. Día de la semana. Presencia de Alumnos. ID Anestesiista ID Arsenalero (externo, de planta) ID 2 cirujano. N° de	Estructurado / No estructurado	Procesamiento de lenguaje natural (NLP). Manejo de valores atípicos, normalización de categorías de procedimientos. Normalizar o estandarizar las variables (ej. timestamps)

Fuente de Datos	Variables Clave Extraídas	Tipo de Dato	Preprocesamiento Necesario
	quirófano. N° ID cajas quirúrgicas. Tipo anestesia. Hora programada.		
Perfil Clínico (Ficha clínica, RCE o en papel o digital)	Edad, Sexo, IMC, Clasificación ASA, Diagnóstico quirúrgico. Diagnósticos secundarios, Días en lista de espera. Cirugías previas. Tipo Anestesia.	Estructurado	Imputación de valores faltantes (edad/IMC), codificación one-hot para variables categóricas, estandarización numérica. NLP en protocolos, consentimientos, en papel.
Gestión de Personas/ ERP	Rol en proceso quirúrgico, Disponibilidad Horaria, Restricciones (saliente de turno de noche, sobre turnos, compra externa de servicios, contratado).	Estructurado	Agregación temporal para alinear con la jornada quirúrgica de 8 horas.
Central Esterilización / Logística	Tarjetas de preferencia, Stock crítico, Estado autoclaves, Notas mantenimiento. Libros de vida de equipos.	Híbrido (Tabular/Texto)	Normalización de series temporales para stock; NLP para extraer alertas de notas de lavado.
Gestión de Camas (UCGC)	ID Quirófano, Disponibilidad Camas (críticas, básicas, ambulatorias), Pronóstico ocupación. Tipo de camas (críticas, básicas, ambulatorias)	Estructurado / O estructurado	Normalización de escalas de ocupación, categorización de camas, cálculo de variabilidad estocástica. Normalizar (ej. timestamps)
Bitácoras y Novedades	Presencia de Alumnos. Libro de pabellón, Órdenes de trabajo, Notas de fallas. Tipo de Procedimiento. ID Cirujano, Tiempo ingreso/salida paciente de quirófano. N° de quirófano.	No estructurado (Texto libre)	Limpieza de texto (eliminación de ruido), tokenización, lematización, extracción de entidades, NLP.

3.1 Preprocesamiento de datos, herramientas y librerías

La fase de limpieza y transformación de los datos se ejecutará mediante *scripts* automatizados en Python utilizando las librerías estándar de la comunidad científica:

- **Tratamiento de Datos Numéricos Continuos:** Las variables escalares como la Edad y el IMC se someterán a un proceso de estandarización utilizando StandardScaler de scikit-learn, mitigando el impacto de valores atípicos (outliers) en las redes neuronales. La imputación de valores faltantes se realizará mediante la mediana ponderada por grupo diagnóstico para preservar la consistencia clínica.
- **Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para datos oscuros:** El texto libre de las bitácoras del personal de quirófanos o pabellones y notas de esterilización pasará por un pipeline de limpieza, eliminación de caracteres especiales y tokenización avanzada alineada con BERT pre-entrenado para el dominio clínico.
- **Codificación de Variables Categóricas:** Atributos como la Clasificación ASA, el rol del personal o el ID del equipo quirúrgico se transformarán mediante técnicas de codificación One-Hot Encoding o Target Encoding, evitando la imposición de relaciones de orden artificiales en variables nominales.
- **Series Temporales:** Para la predicción de duración de cirugías, los datos se segmentarán para modelos LSTM.
- **Manipulación y limpieza:** pandas y numpy para el manejo de estructuras tabulares.
- **Modelado (machine learning tradicional):** scikit-learn para algoritmos de clasificación, regresión y reducción de dimensionalidad (PCA).
- **Aprendizaje Profundo:** TensorFlow o PyTorch para la implementación de redes LSTM y modelos de secuencia.

4. Modelo, Entrenamiento y Validación

El núcleo computacional del sistema inteligente se basa en una arquitectura híbrida que combina tres familias de modelos, seleccionados por su capacidad para procesar la heterogeneidad de los datos hospitalarios:

Módulo Funcional	Horizonte Operativo	Descripción Técnica
Módulo 1: Motor de secuenciación y asignación inteligente de la tabla quirúrgica	Planificación Semanal y Mensual	Consume el listado de la UPPQ como restricciones duras (priorización clínica, estado GES, días en lista de espera). Mediante XGBoost, LightGBM y Aprendizaje por Refuerzo (RL), optimiza la programación combinatoria en la ventana de 8 horas hábiles.
Módulo 2: Orquestador logístico y de unidades de apoyo	Confirmación Diaria y Tiempo Real	Implementa Redes Neuronales Recurrentes (LSTM) para estimar el tiempo de cierre cutáneo. Emite alertas automáticas Just-in-Time con al menos 20 minutos de antelación a Esterilización, Farmacia y Aseo.

Módulo Funcional	Horizonte Operativo	Descripción Técnica
Módulo 3: Predictor de demanda y proyección de camas críticas	Transversal (Planificación y Confirmación a 24/48h)	Aplica modelos de clasificación y regresión para estimar la probabilidad de requerimiento de cama postoperatoria crítica. Cruza el pronóstico con la ocupación real del HIS activando alertas tempranas.
Módulo 4: Panel de control centralizado y simulación adaptativa	Gobernanza y Monitoreo Continuo	Dashboard institucional unificado que consolida métricas predictivas y facilita análisis de escenarios (What-If Analysis) ante imprevistos logísticos.

Los modelos LSTM (Módulo 2) analizan marcas de tiempo de eventos intraoperatorios (inicio de inducción anestésica, incisión, tiempos operatorios intermedios) para predecir el cierre de piel con un sesgo objetivo menor a 10 minutos. El modelo BERT (Módulo 2 y 3) procesa texto libre de registros de enfermería y bitácoras de esterilización para identificar descriptores semánticos de fallas latentes (ej. falla intermitente en autoclave, instrumental con daño).

4.1 Estrategia de Entrenamiento y Validación

- División de datos: 70% entrenamiento / 15% validación / 15% prueba, aplicada de forma independiente a cada módulo funcional.
- Reducción de características: se evaluará la aplicación de PCA y técnicas de selección de variables (SHAP values) para evitar sobreajuste en el modelo de secuenciación.
- Validación cruzada: k-fold cross-validation (k=5) sobre el conjunto de entrenamiento de cada módulo para garantizar la generalización del modelo.
- Validación independiente: uso de datos de un período no utilizado en el entrenamiento (6 meses) como conjunto de prueba externo prospectivo.

4.2 Métricas de Evaluación por Módulo

- Módulo 1 (Secuenciación): error absoluto medio - MAE- y RMSE para duración de tabla; tasa de infrautilización de la ventana de 8 horas.
- Módulo 2 (Orquestador logístico): Mean Absolute Error (MAE) en minutos para predicción de cierre cutáneo; tasa de alertas Just-in-Time emitidas con > 20 min de antelación.
- Módulo 3 (Camas críticas): AUC-ROC, F1-score, Precisión y Recall para clasificación binaria de requerimiento de UCI/UTI.
- Módulo 4 (Panel de Control) tiempo de respuesta del sistema; tasa de adopción por parte de los gestores de la organización, de UPPQ y pabellón (medida en los primeros 3 meses de piloto).
- Control de data drift: monitorización continua del MAE y Recall con reentrenamiento cíclico trimestral mediante ventanas móviles de datos.

5. Resultados esperados y evaluación

5.1 Caso de uso operacional

La plataforma propuesta funciona en tres horizontes (H) de trabajo del proceso quirúrgico, en el subproceso prequirúrgico (H1 y H2), quirúrgico propiamente tal (H3) y postquirúrgico (H3). Horizonte 1 (H1): Programación macro (programación de tabla quirúrgica): construcción de la tabla del bloque quirúrgico completo. Aquí el sistema genera recordatorios al equipo clínico de datos contenidos en informes de la unidad de gestión de la demanda: pacientes *de lista de espera* que por plazos debieran ingresar a programación, respetando prioridades GES/No GES, días en lista, garantías de oportunidad y los rendimientos RPE N°32 por especialidad y la disponibilidad de recursos, para facilitar la asignación de quirófanos, de los equipos quirúrgicos y recursos en cada bloque horario. H2: Confirmación y *forecast* 24 - 48 hrs del día de la cirugía: cuando ya están citados los usuarios. El sistema predice qué CMA tiene riesgo de prolongarse y requerir cama básica en vez de alta, qué cirugía mayor podría requerir UCI en vez de cama quirúrgica, qué instrumental o fármaco hay que preparar antes de que falte, qué anestesista adicional podría necesitarse. Todavía hay margen para actuar sin suspender y de reprogramar por motivos de suspensión asociada al usuario. H3: *Panel de Control* intraoperatorio (día de la cirugía): *forecast* en tiempo real durante la jornada para equipos del proceso y de apoyo clínico. Muestra el estado de cada quirófano, anticipa el cierre de cada cirugía con margen suficiente para que esterilización, aseo y farmacia actúen Just-in-Time, y que la unidad de recuperación gestione sus recursos para mantener el flujo continuo y emite alertas cuando una cirugía activa requiere recurso no previsto (cama crítica, segundo anestesista, material estéril no planificado). El sistema permite informar en tiempo real a las unidades de gestión de quirófanos, gestión de casos/camas, de recuperación y servicios de hospitalización crítica o básica posibles extensiones de cirugías en proceso o programadas Just-in-Time para que se prevea la posibilidad de reprogramar, ajustar recursos que se requerirán fuera del horario hábil y tomar decisiones con los datos suficientes (suspender, reprogramar a otro quirófano, autorizar horas extras, solicitar otro equipo profesional, obtener recursos o insumos o gestionar reservas) para el uso más eficiente de los recursos, manteniendo la calidad de la atención. Los registros de los quirófanos, de protocolos operatorios, incidencias en bitácoras de unidades de recuperación, equipos médicos, esterilización son utilizados para el aprendizaje y actualización del modelo.

5.2 Resultados Esperados

Aunque el sistema no se implementará en el marco de este reporte, los rangos de desempeño propuestos se fundamentan en la literatura de optimización quirúrgica y en experiencias piloto comparables en el sistema de salud chileno (Taramasco, 2024; WiseMed, 2026).

Módulo	Métrica Principal	Valor Objetivo Esperado	Contribución al Problema
Módulo 1 – Secuenciación (XGBoost/LightGBM)	MAE duración cirugía	MAE ≤ 15 min; RMSE ≤ 20 min	+15% utilización neta de quirófanos en jornada de 8 h
Módulo 2 – Orquestador logístico (LSTM)	MAE cierre cutáneo; cobertura alertas JIT	MAE ≤ 10 min; ≥ 90% alertas con > 20 min antelación	Eliminación de tiempos muertos de recambio interquirúrgico

Módulo	Métrica Principal	Valor Objetivo Esperado	Contribución al Problema
Módulo 3 – Predictor camas críticas (clasificación)	AUC-ROC; F1-score; Precisión; Recall	AUC-ROC $\geq 0,85$; F1 $\geq 0,80$; Recall $\geq 0,82$	Reducción 20–35% de suspensiones logísticas prevenibles
Módulo 3 – Predictor camas críticas (NLP-BERT)	Precisión y Recall detección fallas latentes en dark data	Precisión $\geq 0,80$; Recall $\geq 0,78$	Conversión de datos oscuros en alertas preventivas de suspensión.

Interpretación del umbral de AUC-ROC $\geq 0,85$ en el Módulo 3: un valor de AUC-ROC de 0,85 indica que el clasificador distingue correctamente entre pacientes que requerirán cama UCI/UTI y los que no en el 85% de los casos, lo que representa una capacidad diagnóstica de clasificación alta según los estándares de validación de modelos clínicos. Combinado con un Recall $\geq 0,82$, se garantiza que al menos 8 de cada 10 pacientes con necesidad real de cama crítica sean correctamente identificados con 24 - 48 horas de antelación, permitiendo una orquestación controlada con la UCGC antes del ingreso al pabellón.

5.3 Cómo los resultados contribuyen a la resolución del problema

- Incremento del 15% en la utilización neta de quirófanos: al estabilizar la secuencia operatoria y reducir los tiempos de recambio, el sistema permite ejecutar entre 0,7 y 1,2 cirugías adicionales por quirófano por jornada, acercando el rendimiento actual de 3,1 cirugías/quirófano al estándar internacional de 5,1 (MINSAL, 2023).
- Reducción del 20% en suspensiones logísticas prevenibles: la anticipación multivariable en 24 a 48 horas posibilita reprogramaciones controladas antes del ingreso del paciente al pabellón, eliminando el costo más visible de la ineficiencia quirúrgica: la suspensión en la misma mesa operatoria.
- Contención de costos ocultos por horas extraordinarias: al mantener el flujo quirúrgico dentro de la ventana de 8 horas hábiles, se elimina una fuente de gasto operativo no presupuestado del proceso quirúrgico del subsistema público chileno.

Limitaciones del Proyecto y Estrategias de Mitigación

El despliegue de la solución enfrenta brechas estructurales propias del entorno sanitario local.

Limitación del Modelo	Impacto Potencial	Estrategia de Mitigación
Calidad de datos históricos (dark data)	Registros en papel o texto libre con baja estandarización reducen la precisión del módulo NLP-BERT	Pipeline de normalización sintáctica + diccionario ontológico clínico local validado por comité de calidad. Si el dark data está en papel físico, hay un paso previo de OCR o transcripción que se realizará.

Limitación del Modelo	Impacto Potencial	Estrategia de Mitigación
Data drift y cambios epistemológicos	Nuevos especialistas o renovación tecnológica degradan la precisión predictiva en el mediano plazo	Monitorización continua del Mean Absolute Error y Recall; reentrenamiento cíclico trimestral con ventanas móviles de datos
Abreviaciones informales en registros clínicos	Errores de interpretación semántica en el modelo BERT por acrónimos no estandarizados	Capa de limpieza textual previa con normalización de acrónimos asistenciales comunes validada institucionalmente
Desbalance de clases en datos históricos	El requerimiento de UCI/UTI postoperatorio es un evento infrecuente: riesgo de sesgo hacia la clase mayoritaria	Técnicas de sobremuestreo (SMOTE) o ajuste de pesos de clase en los modelos de clasificación del Módulo 3

6. Consideraciones éticas y legales

El manejo de información sobre la salud de las personas constituye el procesamiento de datos sensibles. El diseño de la plataforma web garantiza la privacidad total implementando una arquitectura de *de-identificación* y anonimización en origen en el servidor local del hospital. Antes de que cualquier dato clínico sea consumido por los modelos de machine learning (XGBoost), las variables de identificación directa (como el Nombre, rol único nacional (RUN), número de ficha médica, dirección exacta y teléfono del paciente) son eliminadas o transformadas mediante algoritmos de encriptación irreversible. El modelo entrena y predice utilizando únicamente un identificador indexado abstracto tokenizado y variables netamente clínicas o demográficas agregadas.

El proyecto se alinea con el marco normativo chileno en materia sanitaria y digital: Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, Ley 21.719 (Nueva Ley de Interoperabilidad de la Ficha Clínica) y estándar HL7 FHIR para interoperabilidad de sistemas de salud. Se alinea también con la *Política Nacional de Inteligencia Artificial* del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (2024, actualización).

Sobre sesgos y equidad algorítmica: existe un riesgo ético de que el modelo aprenda y perpetúe sesgos históricos presentes en la gestión hospitalaria. Por ejemplo, si un determinado grupo socioeconómico o comuna de procedencia presenta históricamente mayores tasas de ausentismo debido a barreras de transporte o vulnerabilidad social, el modelo podría etiquetarlos sistemáticamente con "*alto riesgo de inasistencia*", provocando que los administrativos dejen de agendarlos en horarios óptimos, profundizando la brecha de equidad en el acceso a la salud. Para mitigar este sesgo, las variables explícitas de nivel socioeconómico se excluyen de la fase de entrenamiento, y se realizarán auditorías periódicas de equidad algorítmica que evalúen la distribución de errores (falsos positivos y negativos) por comuna y rango etario, garantizando que la IA actúe como una herramienta de apoyo a decisiones más consistentes y equitativas.

7. Conclusiones

Mejorar la gestión logística, la seguridad del paciente y reducir costos operativos son beneficios posibles de obtener si se incorpora el uso de la IA en un sistema sanitario. Desde la perspectiva estratégica de la gestión de operaciones y el Lean Healthcare, la herramienta propuesta busca reducir los desperdicios de la actividad hospitalaria: las esperas entre cada cirugía, las esperas por una cama, los tiempos muertos, los reprocesos logísticos y las suspensiones en tabla de última hora que afectan directamente las garantías de oportunidad de los pacientes de una red, sea pública o privada. Usando IA se podría obtener beneficio social: uso eficiente de los recursos públicos, la reducción de los costos ocultos institucionales y, de manera primordial, la disminución de los tiempos de espera para miles de pacientes chilenos en lista de espera por una intervención quirúrgica.

Como se ha expuesto a lo largo de este informe, las ineficiencias actuales en los quirófanos no se deben a una falta de capacidad técnica o profesional de los equipos de salud, sino a las limitaciones estructurales de un modelo de planificación tradicional, manual y estático que se muestra completamente incapaz de absorber y gestionar la naturaleza inherentemente estocástica de los procesos hospitalarios. En este proyecto, la IA no se plantea como un fin en sí mismo, sino como una herramienta práctica para mejorar la coordinación y eficiencia del proceso quirúrgico y al servicio de una gestión basada en Lean Healthcare. Al combinar la capacidad predictiva del Machine Learning (XGBoost) para modelar el comportamiento humano y clínico con la habilidad prescriptiva de los algoritmos de optimización matemática e integrar procesamiento de lenguaje natural (BERT), se logra quebrar los silos de información que tradicionalmente fragmentan a las instituciones de salud. La plataforma unifica los flujos de la Unidad del Paciente Prequirúrgico, de pabellón, la unidad de esterilización, los servicios de aseo y limpieza y las unidades de paciente crítico en un único proceso continuo, coordinado y sin aumentar la carga operativa del equipo clínico, confirmando que la IA se puede incorporar de forma orgánica al flujo de trabajo hospitalario diario, actuando como un verdadero Sistema de Soporte a la Decisión que empodera a los gestores, coordinadores de la unidad prequirúrgica y pabellón hasta las de hospitalización.

La solución optimizaría el rendimiento operativo dentro de la jornada hábil regulatoria de ocho horas, controlando el gasto público por extensión horaria, y se traduciría en un avance concreto para el desbloqueo de las listas de espera quirúrgicas, la oportunidad y continuidad de la atención.

La resistencia al cambio organizacional por parte del estamento médico y de enfermería frente a una programación automatizada se abordaría al fundamentar que la IA es un soporte y garantizando la soberanía del criterio clínico y garantiza la adherencia de los equipos de salud quirúrgicos y de apoyo, al incorporarla sin aumentar la carga administrativa o el registro manual de datos dentro de los quirófanos. La viabilidad de cualquier avance en implementar o desarrollar soluciones, como ya se había concluido previamente, estará condicionada a la alineación de incentivos institucionales y a inversión desde el nivel central. Sin ello, cualquier diseño adicional sobre esta problemática corre el riesgo de actuar como un nuevo ejercicio de visibilizar la ineficiencia, más que como una palanca real de cambio.

Finalmente, es necesario precisar el alcance real de este ejercicio a la luz del estado del arte actualizado a junio de 2026 (sección 1.1). El diseño original de la plataforma modular presentada se

elaboró con fines académicos en el contexto de una actividad del Máster en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Sanidad. El panorama de soluciones revisado muestra que la ineficiencia en la programación quirúrgica, la descoordinación logística de unidades de apoyo y la desconexión entre pabellón y gestión de camas ya cuentan con actores nacionales desarrollando, piloteando u operando soluciones funcionalmente equivalentes a los cuatro módulos diseñados en este documento. SITGEQ opera en régimen en el Hospital de Quilpué desde mayo de 2026. Cubre de forma integrada la secuenciación de tabla quirúrgica, la predicción de necesidades de hospitalización y el panel de control territorial. BedWise documentó resultados cuantificados de liberación de camas en un piloto de seis meses en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública. QxWise y Keirón abordan, respectivamente, la optimización de tabla quirúrgica y la coordinación logística Just-in-Time. CENIA modeló desde 2023 la lógica de reasignación dinámica intraoperatoria mediante gemelos digitales, y estimó en CLP 9.000 millones la inversión necesaria para su despliegue en la red pública. Esa cifra, a la fecha, no ha sido asignada como política pública.

Este contraste confirma que el ejercicio académico cumplió su propósito formativo. El proceso de análisis del problema y la selección de herramientas de IA (modelos de clasificación y regresión, redes recurrentes, procesamiento de lenguaje natural, optimización combinatoria), coincide con el enfoque adoptado por los actores que hoy operan o pilotean soluciones reales en Chile. Esto valida la pertinencia técnica de las decisiones tomadas durante el diseño. Sin embargo, este informe no pretende erigirse en una propuesta de innovación ni en un proyecto a desarrollar. La arquitectura completa, como conjunto, no aporta algo que el mercado y la investigación aplicada chilena no estén ya resolviendo con mayor madurez y, en algunos casos, con resultados operativos verificables.

Sin embargo, se identificaron tres aspectos que no aparecen documentados públicamente en las soluciones revisadas a la fecha de cierre de este informe: la formalización explícita de la RPE N°32 como restricción dura de un algoritmo de optimización, el procesamiento NLP-BERT de dark data histórico en papel y texto libre de bitácoras de pabellón, y un mecanismo de reasignación combinatoria en tiempo real orientado a retrasar o evitar la suspensión durante la jornada misma. Su ausencia en la literatura y en los productos comerciales revisados no permite concluir que constituyan oportunidades de mejora genuinas. Puede deberse a que estos aspectos no representan problemas operativos de magnitud suficiente para justificar desarrollo específico o a que los actores ya los resuelven internamente sin documentarlo públicamente. Otra razón es que existan limitaciones de la búsqueda realizada en este informe. Determinar cuál de estas explicaciones es la correcta requeriría evidencia adicional: entrevistas con equipos de gestión de pabellón, acceso a documentación técnica no pública de los proveedores, o cuantificación del impacto real de estos tres vacíos. Esa evidencia excede el alcance de este ejercicio académico.

En consecuencia, la contribución de este informe se limita a complementar la propuesta original de un sistema de IA para la gestión del proceso quirúrgico de cirugía electiva —presentada con fines académicos— con una actualización rigurosa del estado del arte de la gestión quirúrgica con inteligencia artificial en Chile a junio de 2026. El ejercicio confirma que el proceso de razonamiento y selección de herramientas de IA aplicado durante el diseño coincide con el enfoque adoptado por los actores que hoy operan o pilotean soluciones reales en el país, y deja trazabilidad pública de cómo

evolució el panorama de soluciones desde la elaboraci3n del dise1o original hasta la fecha de esta versi3n.

8. Referencias

1. Aguilar, R., & Velasco, C. (noviembre de 2022). ¿C3mo se usan los pabellones quir3rgicos en Chile? Radiografía al sector estatal de salud. *Documento de Trabajo N°1*. Santiago, Chile. Recuperado el junio de 2026, de https://www.ipsuss.cl/ipsuss/site/docs/20221125/20221125010103/uso_pabellones_en_chile__2022__aguilar__velasco__ipsuss_.pdf
2. Alarc3n P3vez, M., & Aguilar Barrientos, R. (16 de Diciembre de 2022). Hospitalizaciones Evitables y su relaci3n con la disponibilidad de Infraestructura de Atenci3n Primaria de Salud. Santiago de Chile, Chile. Recuperado el junio de 2026, de https://ipsuss.cl/ipsuss/site/docs/20230109/20230109120347/hospitalizaciones_evitables___ipsuss_2022.pdf
3. Catal3n, L. A., Barrios Casas, S., & L3pez-Espinoza, M. A. (2022). Suspensiones quir3rgicas: un desafío para la gesti3n clínica post Covid 19. *Revista de cirugía*, 74(2), 179-186. <https://doi.org/10.35687/s2452-454920220021352>
4. CENIA - Centro Nacional de Inteligencia Artificial. (2023). Gemelos digitales para gesti3n de pabellones quir3rgicos en hospitales. Santiago, Chile. Obtenido de <https://www.cenia.cl/2024/07/01>
5. Centro Europeo de M3steres y Posgrados - CEMP. (Octubre de 2025). 3.11 Mejoras de gesti3n M3dulo 3 Aplicaciones de la IA en Sanidad. *M3ster en aplicaciones de la inteligencia artificial en la sanidad*, 15. Madrid, Madrid, Espa1a. Recuperado el junio de 2026
6. Expo-Salud. (27 de noviembre de 2025). Novedades Expositores. *WiseMED: revolucionando la gesti3n hospitalaria con tecnología chilena premiada y resultados comprobados*. Santiago, Regi3n Metropolitana, Chile. Recuperado el Marzo de 2026, de <https://www.expo-salud.cl/wisemed-revolucionando-la-gestion-hospitalaria-con-tecnologia-chilena-premiada-y-resultados-comprobados/>
7. G5 Noticias. (7 de noviembre de 2025). Startup chilena Keir3n gana el MedTech Challenge 2025. *G5noticias.cl*. Recuperado el junio de 2026, de <https://g5noticias.cl/2025/11/07/startup-chilena-revoluciona-la-experiencia-quirurgica-keiron-gana-el-medtech-challenge-2025/>
8. M3ndez, N. (15 de noviembre de 2025). La plataforma chilena que permite reducir tiempos de altas de pacientes en un 30%. *Diario Estrategia*. Recuperado el marzo de 2026, de <https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/5669385/plataforma-chilena-permite-reducir-tiempos-altas-pacientes-30>

9. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. (2024). Política Nacional de Inteligencia Artificial. *Actualización 2024 minciencia.gob.cl*, 62. Santiago, Chile. <https://doi.org/https://www.minciencia.gob.cl/areas/inteligencia-artificial/politica-nacional-de-inteligencia-artificial/>
10. Ministerio de Salud. (15 de Diciembre de 2023). Orientaciones Técnicas para Fortalecer el Proceso Quirúrgico. *Documento metodológico del proceso quirúrgico hospitalario para cirugías mayores electivas*. Santiago, Chile. Recuperado el Abril de 2026, de <https://www.araucaniasur.cl/wp-content/uploads/2025/09/OT-PROCESO-QUIRURGICO-MINSAL-2023.pdf>
11. Ministerio de Salud. (09 de febrero de 2026). Noticias. *Tiempos de listas de espera en consultas y cirugías bajan a su mínimo histórico*. Santiago de Chile, Chile. Recuperado el mayo de 2026, de <https://www.gob.cl/noticias/disminuyen-tiempos-espera-minimo-historico-salud-cuarto-trimestre-2025/>
12. Ministerio de Salud; Gobierno de Chile. (03 de enero de 2025). Norma Técnica N° 118. *NT de registro de demanda y tiempos de espera no GES*, 35. Santiago, Chile. Recuperado el marzo de 2026, de [https://dis.saludoriente.cl/dis/docs/listas-de-espera/Norma%20Tecnica%20N%C2%B0118%20de%20Registro%20de%20Lista%20de%20Espera%20No%20GES%20\(enero%20de%202025\).pdf](https://dis.saludoriente.cl/dis/docs/listas-de-espera/Norma%20Tecnica%20N%C2%B0118%20de%20Registro%20de%20Lista%20de%20Espera%20No%20GES%20(enero%20de%202025).pdf)
13. Ministerio de Salud; Gobierno de Chile. (10 de septiembre de 2025). Recomendación Programática Específica RPE N°32: Cirugías Mayores y Mayores Ambulatorias. *Orientaciones para la Planificación y Programación en Red 2026*. Santiago, Chile. Recuperado el Abril de 2026, de <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2025/11/RPE-N%C2%B032-Cirugias-mayores-y-mayores-ambulatorias.pdf>
14. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (18 de agosto de 1999). Sobre protección de la vida privada. *Ley 19.628*. Santiago, Chile. Recuperado el abril de 2026, de <https://www.minciencia.gob.cl/areas/inteligencia-artificial/politica-nacional-de-inteligencia-artificial/>
15. Molina, S. (23 de junio de 2025). Hospitales públicos han suspendido más de 6.600 cirugías en los primeros tres meses de este año por errores administrativos o fallas de gestión. *The Clinic*. Recuperado el junio de 2026, de <https://www.theclinic.cl/2025/06/23/hospitales-publicos-han-suspendido-mas-de-6-600-cirugias-en-los-primeros-tres-meses-de-este-ano-por-errores-administrativos-o-fallas-de-gestion/>
16. Olmos, R. (29 de agosto de 2025). Healthtech chilena es acelerada por MILA, el instituto canadiense del "oadrino" de la IA. *Diario Financiero*. Chile. Obtenido de <https://www.df.cl/df-lab/innovacion-y-startups/healthtech-chilena-es-acelerada-por-mila-el-instituto-canadiense-del>
17. Radio Cooperativa Ciencia. (18 de noviembre de 2025). eGenya: plataforma digitaliza la

- gestión diaria de servicios de limpieza y mantenimientos. *Cooperativa Ciencia*. Valparaíso, Chile. Recuperado el mayo de 2026, de https://www.youtube.com/watch?v=fOc_OGnPotQ
18. Taramasco, C. (1 de julio de 2024). *Carla Taramasco Ciencia & Tecnología*. Recuperado el abril de 2026, de GESCA+: ASIGNACIÓN INTELIGENTE DE CAMAS HOSPITALARIAS: <https://carlataramasco.cl/2024/07/01/gesca-asignacion-inteligente-de-camas-hospitalarias/>
 19. Universidad de Valparaíso. (25 de octubre de 2019). Noticias Software SIGICAM. *UV implementa inteligencia artificial para disminuir tiempos de espera en hospital Van Buren*. Valparaíso, Chile. Obtenido de <https://www.uv.cl/archivo-noticias-uv/11014-uv-implementa-inteligencia-artificial-para-disminuir-tiempos-de-espera-en-hospital-van-buren-11014>
 20. Valls, N., Villablanca, N., González, R., Ramírez, M. S., & Soto, A. (2023). Reducción de suspensiones quirúrgicas tras la implementación de una Unidad Pre-Quirúrgica. *Revista Chilena de Anestesia*, 52(8), 824-827. <https://doi.org/10.25237/revchilanestv52n8-19>
 21. WiseMed. (Mayo de 2026). *QxWise*. Recuperado el Marzo de 2026, de <https://www.wisemedchile.com/solutions-1>
 22. GesNova Salud. (26 de noviembre de 2025, actualizado 16 de febrero de 2026). SITGEQ – Sistema Territorial de Gestión Quirúrgica. Santiago, Chile. Recuperado en junio de 2026, de <https://gesnovasalud.com/sitgeq/>
 23. Portal Red Salud. (15 de mayo de 2026). El Hospital de Quilpué inicia operaciones con SITGEQ: El Sistema Territorial de Gestión Quirúrgica para mejorar la producción de pabellones y reducir las listas de espera. Recuperado en junio de 2026, de <https://portalredsalud.cl/2026/05/15/el-hospital-de-quilpue-inicia-operaciones-con-sitgeq-el-sistema-territorial-de-gestion-quirurgica-para-mejorar-la-produccion-de-pabellones-y-reducir-las-listas-de-espera/>
 24. G5 Noticias. (9 de abril de 2026). Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca impulsa el uso de Inteligencia Artificial para reducir listas de espera y optimizar la atención. Recuperado en junio de 2026, de <https://g5noticias.cl/2026/04/09/servicio-de-salud-vina-del-mar-quillota-petorca-impulsa-el-uso-de-inteligencia-artificial-para-reducir-listas-de-espera-y-optimizar-la-atencion/>
 25. UCV Radio. (25 de febrero de 2026). Hospital de Quilpué implementa moderno sistema para optimizar cirugías y reducir listas de espera. Recuperado en junio de 2026, de <https://ucvradio.cl/news/hospital-de-quilpue-implementa-moderno-sistema-para-optimizar-cirugias-y-reducir-listas-de-espera/>
 26. Quintavisión Ahora. (12 de diciembre de 2025). Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca impulsa innovador sistema basado en IA para reducir la lista de espera quirúrgica. Recuperado en junio de 2026, de <https://www.quintavisionahora.cl/2025/12/12/servicio-de-salud-vina-del-mar-quillota-petorca-impulsa-innovador-sistema-basado-en-ia-para-reducir-la-lista-de-espera-quirurgica/>
 27. Portal Red Salud. (27 de mayo de 2026). La lista de espera quirúrgica no es solo un problema

- de recursos. Recuperado en junio de 2026, de <https://portalredsalud.cl/2026/05/27/la-lista-de-espera-quirurgica-no-es-solo-un-problema-de-recursos/>
28. Diario Financiero. (29 de agosto de 2025). Healthtech chilena es acelerada por MILA, el instituto canadiense del “padrino” de la IA. Recuperado en junio de 2026, de <https://www.df.cl/df-lab/innovacion-y-startups/healthtech-chilena-es-acelerada-por-mila-el-instituto-canadiense-del>
 29. Diario Financiero. (8 de abril de 2026). La fórmula de la exPosta Central para bajar un 34% los tiempos de espera de cama con una startup e IA. Recuperado en junio de 2026, de <https://www.df.cl/df-lab/innovacion-y-startups/la-formula-de-la-exposta-central-para-bajar-un-34-los-tiempos-de-espera-de>
 30. WiseMed. (2026). Soluciones – BedWise y QxWise. Recuperado en junio de 2026, de <https://www.wisemedchile.com/solutions>
 31. Portal Metropolitano. (7 de noviembre de 2025). Startup chilena Keirón revoluciona la experiencia quirúrgica y gana el MedTech Challenge 2025. Recuperado en junio de 2026, de <https://portalmetropolitano.cl/startup-chilena-keiron-revoluciona-la-experiencia-quirurgica-y-gana-el-medtech-challenge-2025/>
 32. Diario Financiero. (12 de noviembre de 2025). Startup Keirón inicia piloto de su plataforma de gestión y acompañamiento del paciente con la ACHS. Recuperado en junio de 2026, de <https://amp.df.cl/df-lab/innovacion-y-startups/startup-keiron-inicia-piloto-de-su-plataforma-de-gestion-y-acompanamiento>
 33. TodoStartups. (2026). Keirón, una startup chilena de healthtech que se expande para transformar la salud en Colombia. Recuperado en junio de 2026, de <https://www.todostartups.com/3/186441/keiron-startup-chilena-healthtech-expande-para-transformar-salud-colombia>
 34. CENIA – Centro Nacional de Inteligencia Artificial. (31 de mayo de 2023). Implementar IA en pabellones de hospitales públicos requeriría inversión de \$9 mil millones. Santiago, Chile. Recuperado en junio de 2026, de <https://www.cenia.cl/2023/05/31/implementar-ia-en-pabellones-de-hospitales-publicos-requeriria-inversion-de-9-mil-millones/>

Sobre la Autora

Paula Belmar Zapata es Ingeniera Industrial (U. San Sebastián, Chile) y Enfermera (U. de Concepción, Chile). Cursa Máster en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Sanidad (CEMP, España, 2025–2026). Más de 10 años de experiencia en mejora continua, acreditación y calidad asistencial en el sistema de salud público chileno. Disponible para colaboración académica e institucional en las áreas de IA aplicada a salud, gestión sanitaria y Lean Healthcare. Contacto: pbelmarz@engineer.com